

MANIFESTAÇÕES ORAIS DA HISTIOCILOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

ORAL MANIFESTATIONS OF LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11063210

André Luís Costa Santos de Jesus¹; Rafaela de Jesus Oliveira de Santana²; Luciana Trindade Silva Santos³; Verbrena Lima Pinto⁴; Adriana Salete Cecon⁵; Stefany Santana Bispo⁶; Iuri Fernando Oliveira Santos⁷; João Eduardo Santos Aguiar⁸; Geovana Silva Carvalho Pereira⁹; Isaias Santana Santos¹⁰; Safira Rios de Carvalho¹¹; Ricardo Vasconcelos Ninck¹²; Igor Alexandre Oliveira Santos¹³; Richard Davi Santos Queiroz¹⁴; Brendo Lima Carneiro¹⁵

RESUMO

Introdução: A Histiocitose de Células de Langerhans (HCL) é uma doença rara proliferativa caracterizada pela proliferação anormal de células de langerhans derivadas da medula óssea. Além disso, é considerada uma neoplasia inflamatória de origem mieloide caracterizada por infiltração de células dendríticas afetando principalmente pacientes pediátricos, com

alguns casos relatados em adultos. **Metodologia:** Neste estudo foi realizada uma revisão de literatura baseada em de 13 artigos filtrados na plataforma PubMed. A seleção dos artigos foi baseada nas publicações da base de dados entre os anos de 2020 e 2024, referentes as manifestações orais da histiocitose de células de langerhans. **Resultados e Discussão:** Os sinais e sintomas mais frequentes desta patologia são dor, edema, ulceração, necrose gengival, destruição do osso alveolar e mobilidade dental. A apresentação radiográfica da HCL pode simular lesões agressivas do periodonto, levando a perda precoce de dentes e do osso alveolar de maneira súbita, causando grandes deformidades estéticas e funcionais sem causa aparente. **Considerações finais:** Nota-se a importância da melhor retratação e compreensão desta patologia no ambiente da odontologia, visto que as manifestações orais são recorrentes e que seu prognóstico depende intimamente da rapidez no diagnóstico e tratamento, evitando maior propagação sistêmica de seus danos.

Palavras-chave: boca, perda óssea alveolar, perda dentária.

INTRODUÇÃO

A Histiocitose das Células de Langerhans (HCL) é uma doença causada pela acumulação e proliferação ectópica de células de langerhans anormais derivadas da medula óssea, sendo essas células progenitoras dendríticas mieloides atípicas, diferentes das células de langerhans comuns da pele (GONÇALVES et al., 2016; LUZ et al., 2018).

As manifestações na cavidade oral, em determinadas circunstâncias, representam os primeiros sinais e sintomas, afetando principalmente pacientes pediátricos com pico entre as idades de 1 a 4 anos (2018); cerca de 50% dos casos se desenvolvem nas duas primeiras décadas de vida. Entretanto, há relatos de HCL em mucosa oral de adultos, sendo o local mais comum a mandíbula, com uma incidência de 1:1.000.000 e uma idade média de apresentação de 34 anos (2018) (ATAY; GÜN, 2022;

DANTAS; SOUZA; GABRIELLI, 2019; GONÇALVES et al., 2016; LUZ et al., 2018).

Radiograficamente, as lesões se apresentam como áreas radiolúcidas uni ou multiloculares, isoladas ou acometendo diversas regiões, sem bordas bem definidas, envolvendo em grande parte das vezes o processo alveolar e a lâmina dura dos dentes. O envolvimento extenso do osso alveolar pode resultar no aparecimento de dentes “flutuando no ar”. Nestes casos, podem ser observados dentes com presença de mobilidade e bolsas periodontais profundas, mucosa com lesões ulcerativas ou proliferativas, com eritema e forte tendência a sangramento à sondagem (DANTAS; SOUZA; GABRIELLI, 2019; GONÇALVES et al., 2016).

Suas características clínicas e radiográficas assemelham-se às das doenças periodontais agressivas, sendo importante o diagnóstico diferencial por meio de achados clínicos específicos, evolução da patologia e biópsia para o exame histopatológico.

O tratamento para HCL é variável, dependendo da idade, extensão da doença e fatores de risco. Várias modalidades de tratamento para HCL são propostas, incluindo observação rigorosa, curetagem cirúrgica ou injeção local de corticosteroides em lesões isoladas. Radioterapia de baixa dose, corticosteroides sistêmicos de alta dose, quimioterapia, transplante de medula óssea e terapia de anticorpos são as indicações para casos resistentes ou multifocais (ATAY; GÜN, 2022; DALAL et al., 2016; LIMA et al., 2014; YANG et al., 2015).

Portanto, o propósito desta revisão de literatura é investigar e descrever as manifestações orais mais comuns desta patologia rara e bastante debilitante, visando fornecer conhecimento e embasamento científico a profissionais e possíveis pacientes que apresentem essa patologia.

METODOLOGIA

O estudo consiste em uma revisão de literatura em que pesquisa bibliográfica constituiu em: definição do tema, escolha de objetivos, escolha da base de dados científica a ser pesquisada, busca com palavras-chave, escolha dos critérios de inclusão e exclusão, seleção e extração das informações dos artigos científicos encontrados e selecionados.

A revisão abrangeu artigos científicos indexados na base de dados PubMed, nos quais foi realizada uma análise do conteúdo dos artigos selecionados, a fim de obter informações pertinentes ao tema de pesquisa. A busca e seleção dos artigos científicos deu-se através das palavras-chave que foram designadas pela utilização dos descritores da área de ciências da saúde (DeCS/MESH): “Histiocytosis, Langerhans-Cell”, “manifestations” e “oral”.

Nas etapas subsequentes envolveram a definição e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão durante o levantamento bibliográfico da base de dados mencionada e síntese na escrita da revisão.

Nos critérios de inclusão, foram incluídos artigos científicos que abordassem as manifestações orais da histiocitose de células de langerhans, desde que estivessem publicados em inglês e fossem caracterizados na plataforma de dados *free full text* e *full text*, publicados no período entre 2020 e 2024. Os critérios de exclusão adotados para obtenção dos resultados abrangeram artigos que não possuíssem correspondência direta com o tema proposto, artigos incompletos e publicados fora do intervalo de anos especificado nos critérios de inclusão.

Sendo assim, obteve-se um resultado de 13 artigos selecionados, os quais atendem o objetivo do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A histiocitose compreende um grupo diverso de distúrbios imunológicos proliferativos caracterizado pela infiltração e acúmulo de histiócitos e

outras células imunes efectoras. Esse nome é decorrente de células dendríticas mieloides que se assemelham às células de langerhans presentes na pele, sendo descrita pela primeira vez por Lichtenstein em 1953, que a separou em três entidades patológicas: o granuloma eosinofílico (forma crônica localizada), doença de Letterer-Siwe (forma subaguda ou disseminada aguda) e doença de Hand-Schüller-Christian (forma crônica disseminada), que eram diversas manifestações de um único processo patológico com características histológicas comuns (DALAL et al., 2016) (GONÇALVES et al., 2016) (LUZ et al., 2018) (ROUTRAY et al., 2019) (ZENG et al., 2014).

Posteriormente, a Histiocyte Society publicou uma classificação revisada de histiocitoses em que a HCL é subclassificada de acordo com o local de manifestação e envolvimento de órgãos: HCL de sistema único, HCL de pulmão e HCL de múltiplos sistemas com ou sem envolvimento de órgãos de risco (fígado, baço, fileira de medula óssea). HCL de sistema único afetando a pele ou osso são as manifestações clínicas mais frequentes. Assim, reforça-se a necessidade de acompanhamento clínico e radiográfico por longos períodos, uma vez que as lesões orais podem ser o primeiro sinal de HCL (DALAL et al., 2016) (GONÇALVES et al., 2016) (LUZ et al., 2018) (ROUTRAY et al., 2019) (ZENG et al., 2014).

Considerando que trata-se de uma patologia com quadro de alta complexidade no que se refere às manifestações clínicas, Spodzieja e Olczak-Kowalczyk (2022) dissertaram sobre a influência da Histiocitose de Células de Langerhans na perda prematura de dentes, destacando os sinais clínicos de gengivas inflamadas, doloridas e inchadas, a reabsorção óssea grave que provoca a imagem radiológica característica de “dentes flutuantes no ar”, salientando que tanto os dentes decíduos quanto os permanentes tendem a esfoliar prematuramente.

Ainda, apresentaram relatos de caso de crianças que apresentaram a patologia, nos quais destaca-se as manifestações orais: áreas necróticas, eritema gengival generalizado, mobilidade dentária grau II e patológica,

destruição óssea de maxila e mandíbula, dentes flutuantes. Ademais, é preciso ressaltar a menção feita da relação entre diabetes insípido e a HCL, que é o problema endócrino mais comum que acompanha a patologia.

Já Chava e Bhanu (2020) relataram um paciente de 31 anos com queixa principal de sangramento e dor nas gengivas, além de sensação de queimação há 4 anos. O paciente era tabagista e etilista. Possuía problemas periodontais na arcada inferior com bolsas profundas, recessão gengival e mobilidade dental grau II necessitando de exodontias múltiplas. Perda de papila e abscesso também foi percebido. Ainda, gengiva ulcerada em múltiplos dentes com sangramento ao estímulo sendo que essas áreas afetadas estavam dolorosas com secreção purulenta. No exame radiográfico, foi evidente perda óssea generalizada na mandíbula e reabsorção apical em uma unidade dentária. Foi realizado os procedimentos periodontais de raspagem e alisamento radicular e foram fornecidas instruções de higiene bucal. Na reavaliação após 4 semanas, o paciente relatou diminuição da sensação de queimação, porém não houve melhora do estado periodontal. Então foi iniciado quimioterapia com Vimblastina, Metotrexato e prednisolona oral por 16 ciclos. O paciente respondeu bem e foi acompanhado por um ano, não havendo intercorrências.

Por sua vez, Hammouri et al. (2020) relataram um caso de um menino de 2 anos e enfatizou sobre a importância do(a) odontopediatra no diagnóstico da HCL. As manifestações orais apresentadas foram halitose, dentes flutuantes, placa e cálculo dental, necrose palatina, ulcerações e recessão gengivais, exsudato de sangue na gengiva, inflamação e inclinação no canino inferior e dificuldade para comer. O paciente foi encaminhado para tratamento quimioterápico e apresentou melhora clínica e radiológica significativa. Após os ciclos de quimioterapia continuou o acompanhamento para descartar a recorrência da doença. Ainda nessa ênfase da importância da odontopediatria, destaca-se o estudo de Capodiferro et al. (2020) que fizeram um estudo de análise de

45 pacientes pediátricos, os quais as manifestações orais mais recorrentes eram: lesões gengivais inflamadas, hiperplásicas, dolorosas e muitas vezes ulceradas, associadas à mobilidade e/ou luxação de dentes decíduos com perda óssea, dentes flutuantes, edema gengival focal e lesões ósseas.

Outrora, Bugshan et al. (2020) relataram o caso de um homem de 42 anos que apresentou lesões osteolíticas bilaterais na região posterior da mandíbula, descobertas durante triagem radiográfica de rotina. O exame intraoral revelou múltiplos dentes perdidos, múltiplas raízes remanescentes, inflamação gengival moderada generalizada e dentes posteriores inferiores com mobilidade grau III bilateralmente, porém não possuía sensibilidade dentária ou dor. Foi realizado uma radiografia panorâmica que mostrou lesões radiolúcidas bilaterais e bem demarcadas nos corpos mandibulares, com perda completa do osso alveolar de suporte e outra lesão radiolúcida foi observada na maxila. O tratamento foi iniciado com injeções de esteroides, que produziram resultados positivos em vários casos de HCL mandibular.

Cherian et al. (2021) relataram uma criança do sexo masculino de 10 anos com queixa principal de inchaço na região inferior esquerda da mandíbula há 2 semanas, sem dor ou outras dificuldades. O exame intraoral revelou má higiene oral com deposição de cálculo, mobilidade grau II com recessão gengival em unidades dentárias, sangramento à sondagem em múltiplos dentes, secreção purulenta e a ulceração estiveram presentes. No exame extraoral, foi observada leve assimetria facial com inchaço difuso e firme na região mandibular esquerda. Foi realizado uma terapia periodontal e foram dadas instruções de higiene bucal, porém não houve melhoras. O paciente foi mantido em acompanhamento e encaminhado para tratamento.

No contexto do caso anterior, percebe-se o quanto a HCL pode afetar o periodonto do paciente e Geisert et al. (2021) fizeram um estudo periodontal em 100 casos de HCL. Os diagnósticos periodontais foram gengivite, gengivite ulcerativa necrosante, sangramento gengival,

ulcerações ou lesões gengivais, inchaço gengival aumento da bolsa periodontal e perda de inserção. Além disso, as consequências da inflamação periodontal incluíram: perda dentária e/ou mobilidade dentária, dor oral e inchaço, lesões ósseas alveolares.

Posteriormente, Meng et al. (2022) relataram um menino de 2 anos e 4 meses cuja queixa principal era o inchaço recorrente da face esquerda. Foi observado clinicamente a face assimétrica, reunindo o inchaço causado pela inflamação do espaço maxilofacial por uma periodontite periapical crônica. No exame intraoral foi percebido cárie dentária, necrose gengival, úlcera irregular e hipermobilidade múltipla dos dentes. A radiografia panorâmica revelou zona de radiolucência ao redor da área periapical mandibular posterior e flutuação dental, além do aumento anormal do ramo mandibular esquerdo. Posteriormente foi revelado uma destruição óssea, envolvendo quase todo o ramo mandibular esquerdo. Essa destruição progressiva dos maxilares foi causada pelo atraso no tratamento devido ao surto global de COVID-19. Assim, a análise da tomografia após intervalo de 6 meses nos lembrou a grande importância do diagnóstico e tratamento precoce da HCL.

Ademais, por mais que a literatura apresente que a maioria dos casos de HCL trata-se do público infantil, Zhang et al. (2022) relataram uma mulher chinesa de 82 anos com sintomas orais que representavam a apresentação de HCL. Ela sofria de úlceras difusas envolvendo toda a mucosa gengival e metade do palato duro esquerdo, perdeu vários dentes e possuía dificuldade para comer. No exame radiográfico foi encontrada destruição óssea.

Outrossim, Pavan et al. (2023) relataram que avaliaram 95 pacientes com diagnóstico de HCL com idade entre 10 e 16 anos. Os tecidos afetados foram osso, mucosa oral ou ambos. Foi observada alta frequência de lesões orais, as quais algumas vezes foram a primeira manifestação da HCL. Essas lesões produziam inchaço ou dor facial, na mucosa geravam pericoronarite e durante a erupção do dente havia inflamação e dor na

gingiva marginal. Também se percebia lesão eritematosa plana, lesão na mucosa labial com perda de substância persistente, erosiva ou ulcerosa e lesões ósseo-mucosas envolvendo ambos os maxilares e comprometendo os processos alveolares. Também houve relatos de dentes sem suporte ósseo que apresentavam grande mobilidade, dor e reabsorção radicular patológica.

Outras alterações foram relatadas por Lavaee, Nazhvani e Afshari (2023) no caso de um paciente do sexo masculino de 35 anos que possuía diabetes insípido e tinha como queixa principal odontológica a mobilidade de uma unidade dentária. No exame radiográfico foram encontradas lesões osteolíticas. Ele estava sob tratamento com spray de reposição hormonal antidiurético devido à poliúria. No exame intraoral foi perceptível dentes flutuantes na lesão sem reabsorção radicular detectável, destruição do processo alveolar e perda da lâmina própria. Além disso, perda da face posterior do assoalho do seio maxilar e espessamento grave da mucosa de ambos os seios maxilares.

Depois, Nazemisalman e Zarabadi (2023) relataram uma menina de 5 anos com queixa de recessão gengival e dentes molares decíduos flutuantes, sem dor ou inflamação. O exame clínico intraoral mostrou recessão gengival e perda de inserção, sem cálculo ou inflamação. Havia bolsa periodontal com papila interdental necrótica, furca visível e raízes expostas nos primeiros e segundos molares decíduos em mandíbula e maxila, além de mobilidade dental grau II. A radiografia panorâmica demonstrou radiolucência ao redor dos molares decíduos inferiores, dentes flutuantes devido à destruição da lâmina dura e do osso.

Por fim, Shakya et al. (2023) relataram um menino de 5 anos que apresentava queixa principal de dentes soltos bilateralmente na mandíbula inferior há 3 meses. Inicialmente a criança queixava-se de dor ao comer e sangramento ocasional da gengiva há 6 meses, porém devido à pandemia de COVID-19, nenhuma intervenção ativa foi possível. No exame intraoral, múltiplas ulcerações estavam presentes bilateralmente

no palato duro, mobilidade grau II e III estava presente em algumas unidades dentárias da mandíbula. Além disso, havia uma parte da gengiva marginal e inserida inflamada, além de perda óssea interdental em dentes posteriores decíduos. O tratamento foi iniciado com quimioterapia (Vimblastina + Prednisolona) por 43 semanas. As lesões cicatrizaram e nenhuma lesão nova se desenvolveu até a consulta de acompanhamento de 1 ano.

CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dado o exposto, é visível a importância da detecção precoce desta doença rara, a fim de se evitar grandes deformidades estéticas e funcionais relacionadas a manifestação oral desta patologia, bem como evitar maior propagação sistêmica de seus danos. Sendo assim, os sinais e sintomas orais mais frequentemente observados desta patologia foram: dor, edema, ulceração, necrose gengival, destruição do osso alveolar com mobilidade e perda de dentes. No entanto, mesmo que o diagnóstico inicial na cavidade oral seja raro, os cirurgiões dentistas devem estar atentos a esta doença, cientes da importância da realização de análise anatomopatológica em lesões de evolução rápida com amplo envolvimento do osso alveolar, mesmo em casos que se assemelham a doenças periodontais habituais.

REFERÊNCIAS

ATAY, M. H.; GÜN, S. A Rare Case of Langerhans Cell Histiocytosis in the Hard Palate. **Turkish journal of hematology**, v. 39, n. 3, p. 218–219, 24 ago. 2022.

BUGSHAN, A. S. et al. Incidental Diagnosis on Orthopantomography of Langerhans Cell Histiocytosis with Multifocal Jaw Involvement: A Case Report of Single-System Disease. **American Journal of Case Reports**, v. 21, 24 nov. 2020.

CAPODIFERRO, S. et al. Primary Oro-Facial Manifestations of Langerhans Cell Histiocytosis in Pediatric Age: A Bi-Institutional Retrospective Study on 45 Cases. **Children (Basel)**, v. 7, n. 9, p. 104, 19 ago. 2020.

CHAVA, V. K.; BHANU, V. U. Adult multifocal Langerhan's cell histiocytosis involving periodontal tissues. **Journal of Indian Society of Periodontology**, v. 25, n. 2, p. 166–170, 2021.

CHERIAN, L. M. et al. Langerhans cell histiocytosis: A diagnostic enigma in the oral cavity. **Journal of Oral and Maxillofacial Pathology**, v. 25, n. 4, p. 27, 2021.

DALAL, V. et al. Solitary Langerhans cell histiocytosis of the hard palate: a diagnostic pitfall. **German Medical Science**, v. 14, p. Doc11–Doc11, 1 jan. 2016.

DANTAS, M. V. M.; SOUZA, P. B. R. N.; GABRIELLI, M. A. C. Diagnosis and management of eosinophilic granuloma of the jaw: a case report. **RGO – Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 67, 2019.

DIFLOE-GEISERT, J. C. et al. Periodontal manifestations of Langerhans cell histiocytosis: a systematic review. **Clinical Oral Investigations**, v. 25, n. 6, p. 3341–3349, 22 mar. 2021.

GONÇALVES, C. F. et al. Solitary langerhans cell histiocytosis in an adult: case report and literature review. **BMC Research Notes**, v. 9, n. 1, 9 jan. 2016.

HAMMOURI, E. H. et al. Langerhans cell histiocytosis: A case report with oral manifestations and the role of pediatric dentists in the diagnosis. **Clinical Case Reports**, v. 8, n. 3, p. 545–549, 15 fev. 2020.

LAVAE, F.; NAZHVANI, A. D.; AFSHARI, A. A case report of adult Langerhans cell histiocytosis and review of the literature. **Clinical Case Reports**, v. 11, n. 2, p. e6927, 1 fev. 2023.

LIMA, E. DAS N. DE A. et al. Oral Langerhans cell histiocytosis: case report with follow-up of ten years. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 80, n. 4, p. 366–367, jul. 2014.

LUZ, J. et al. Oral manifestation of Langerhans cell histiocytosis: a case report. **BMC Oral Health**, v. 18, n. 1, 8 jun. 2018.

MENG, M. et al. Progressive destruction of jaws caused by the delayed treatment of Langerhans cell histiocytosis in a 2-year-old boy: A case report. **Oral Radiology**, v. 38, n. 3, p. 433–437, 10 maio 2022.

NAZEMISALMAN, B.; ZARABADI, M. S. Oral manifestation as the only sign of Langerhans cell histiocytosis: A case report. **Clinical Case Reports**, v. 12, n. 1, p. e8410, 1 jan. 2024.

PAVAN, V. H. et al. Langerhans cell histiocytosis oral lesions in pediatric patients. **Acta odontologica latinoamericana: AOL**, v. 36, n. 3, p. 156–162, 31 dez. 2023.

ROUTRAY, S. et al. Revealing a rare inflammatory oral manifestation in a 6-year-old child. **BMJ Case Reports**, v. 12, n. 7, p. e229483, jul. 2019.

SHAKYA, R. et al. Langerhans cell histiocytosis in a pediatric patient: A typical presentation with oral manifestations. **Clin Case Rep**, v. 11, n. 7, 1 jul. 2023.

SPODZIEJA, K.; OLCZAK-KOWALCZYK, D. Premature Loss of Deciduous Teeth as a Symptom of Systemic Disease: A Narrative Literature Review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 6, p. 3386, 1 jan. 2022.

YANG, S. et al. Isolated Langerhans cell histiocytosis of the sublingual gland in an adult. *Int J Clin Exp Pathol*, v. 8, n. 10, p. 13647-13650, 15 out. 2015.

ZENG, X. et al. Langerhans cell histiocytosis with widespread ulcers and masses on the palate. **Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology**, v. 80, n. 5, p. 462, 2014.

ZHANG, Q. et al. Molecular and oral manifestations of langerhans cell histiocytosis preceding acute myeloid leukemia. **BMC Oral Health**, v. 22, n. 1, 5 set. 2022.

¹ Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: andreluis170899@hotmail.com

² Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: rafaelaporfirio10@gmail.com

³ Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: luciianatrindade@gmail.com

⁴ Formada no curso superior de Odontologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana – BA, Brasil. Email: limaverbrena@gmail.com

⁵ Formada no curso superior de Odontologia pelo Universidade Central de Educação Faem Faculdade – Unidade Central (Santa Maria), Chapecó – SC, Brasil. E-mail: adrianacecon12@gmail.com

⁶ Formada no curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: bispostefany@hotmail.com

⁷ Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho,

Lagarto – SE, Brasil. E-mail: iurifernando.os@gmail.com

⁸ Discente do curso superior de odontologia da Sociedade Educacional Santo Antônio LTDA, Altamira – PA, Brasil. E-mail: joao.eduardo.15@hotmail.com

⁹ Discente do curso superior de odontologia do Centro Universitário de Excelência (UNEX) – Campus Feira de Santana, Feira de Santana – BA, Brasil. E-mail: geovana.pereira@ftc.edu.br

¹⁰ Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: isantoss791@gmail.com

¹¹ Formada no curso superior de odontologia da Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF), Feira de Santana – BA, Brasil. E-mail: safira.rc@hotmail.com

¹² Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: ricardinhoninck@gmail.com

¹³ Discente do curso superior de odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, Lagarto – SE, Brasil. E-mail: igoralexandre@academico.ufs.br

¹⁴ Discente do curso superior de odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana – BA, Brasil. E-mail: richarddqueiroz@outlook.com.br

¹⁵ Formado no curso superior de odontologia da Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF), Feira de Santana – BA, Brasil. E-mail: brendolm57@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!